

**PENDEKATAN PEMBELAJARAN BHAGAWAN DOMYA DALAM ADIPARWA
DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER HOLISTIK**
***THE LEARNING APPROACH OF BHAGAWAN DOMYA IN THE ADIPARWA AND ITS
RELEVANCE TO HOLISTIC CHARACTER EDUCATION***

I Ketut Sumerta

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI

k.sumerta@gmail.com

Abstrak

Narasi pendidikan Bhagawan Domya dalam Adiparwa mengandung nilai-nilai pedagogis yang masih relevan dengan perkembangan pendidikan kontemporer. Sebelum memberikan ajaran Weda kepada murid-muridnya, Bhagawan Domya terlebih dahulu memberikan berbagai ujian kehidupan kepada Sang Arunika, Sang Utamanyu, dan Sang Weda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh Bhagawan Domya serta relevansinya terhadap konsep pendidikan modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari teks Adiparwa dan berbagai literatur terkait pendidikan karakter, pembelajaran berdiferensiasi, life skill, serta lifelong learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran Bhagawan Domya mengandung empat prinsip utama, yaitu penguatan karakter sebagai fondasi pendidikan, pembelajaran berbasis potensi peserta didik, pengembangan keterampilan hidup (*life skill*), dan pembentukan sikap pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*). Temuan ini menunjukkan bahwa tradisi pendidikan Hindu klasik memiliki relevansi yang kuat terhadap paradigma pendidikan abad ke-21.

Kata Kunci: Bhagawan Domya, Adiparwa, pendidikan karakter, life skill, lifelong learning, pendidikan Hindu.

Abstract

The educational narrative of Bhagawan Domya in the Adiparwa presents pedagogical values that remain relevant to contemporary educational discourse. Before imparting Vedic knowledge, Bhagawan Domya assigned life-based challenges to his three students, namely Arunika, Utamanyu, and Weda. This study aims to analyze the educational approach employed by Bhagawan Domya and its relevance to contemporary educational concepts. The study utilized a qualitative method with a library research approach. Data were collected from the Adiparwa text and supported by relevant literature concerning character education, differentiated learning, life skills education, and lifelong learning. The findings reveal four major educational principles embedded in Bhagawan Domya's pedagogy: character formation as the foundation of education, learner-centered instruction based on individual potential, life skills development, and lifelong learning orientation. These findings demonstrate that classical Hindu educational traditions contain pedagogical concepts that are compatible with modern educational paradigms.

Keywords: Bhagawan Domya, Adiparwa, character education, life skills, lifelong learning, Hindu education.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi manusia baik aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual (Tilaar, 2012). Dalam praktik pendidikan modern, proses pembelajaran umumnya berlangsung melalui pemberian materi terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh evaluasi atau ujian. Namun demikian, kehidupan nyata sering kali memperlihatkan pola yang berbeda, yakni individu menghadapi berbagai tantangan terlebih dahulu sebelum memperoleh pelajaran yang bermakna dari pengalaman tersebut.

Konsep pendidikan yang berangkat dari pengalaman hidup sesungguhnya telah ditemukan dalam berbagai tradisi pendidikan kuno, termasuk dalam tradisi Hindu. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam kisah Bagawan Domya yang termuat dalam Adiparwa. Sebagai seorang acarya, Bhagawan Domya tidak langsung mengajarkan pengetahuan suci Weda kepada murid-muridnya, melainkan terlebih dahulu memberikan berbagai ujian kehidupan yang harus dijalani oleh mereka (Adiparwa, 1998).

Kisah tersebut menarik untuk dikaji karena mengandung berbagai prinsip pedagogis yang memiliki kesesuaian dengan teori pendidikan modern seperti pendidikan karakter, pembelajaran berdiferensiasi, life skills education, dan lifelong learning. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan pembelajaran Bhagawan Domya dalam Adiparwa serta relevansinya terhadap pengembangan pendidikan holistik pada masa kini.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan memahami makna yang terkandung dalam suatu fenomena melalui interpretasi terhadap data yang tersedia.

Sumber data primer penelitian adalah teks Adiparwa yang memuat kisah Bhagawan Domya beserta ketiga muridnya, yaitu Sang Arunika, Sang Utamanyu, dan Sang Weda. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan dokumen yang membahas pendidikan karakter, pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan berbasis keterampilan hidup, serta *lifelong learning*.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan berdasarkan perspektif pendidikan kontemporer.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pendidikan Karakter sebagai Fondasi Pembelajaran

Sebelum menerima ajaran Weda, ketiga murid Bhagawan Domya diwajibkan menjalani berbagai tugas kehidupan. Sang Arunika bertugas mengelola sawah, Sang Utamanya menggembalakan sapi, dan Sang Weda melaksanakan berbagai pekerjaan rumah tangga di pertapaan (Adiparwa, 1998).

Tugas-tugas tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak diawali dengan transfer pengetahuan, melainkan dengan pembentukan karakter. Menurut Lickona (1991), pendidikan karakter bertujuan membentuk individu yang mampu memahami, menghayati, dan mempraktikkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Ketekunan Sang Arunika dalam mempertahankan pematang sawah dari banjir mencerminkan nilai tanggung jawab, kerja keras, dan pengorbanan. Kesiapan Sang Weda menjalankan berbagai tugas dengan penuh kesabaran mencerminkan sikap disiplin dan pelayanan. Sementara itu, pengalaman Sang Utamanya menggambarkan proses pembelajaran moral melalui kesalahan dan refleksi diri.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Bhagawan Domya memandang karakter sebagai prasyarat penting sebelum seseorang menerima pengetahuan yang lebih tinggi.

2. Pembelajaran Berbasis Potensi dan Keunikan Peserta Didik

Pemberian tugas yang berbeda kepada masing-masing murid menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan karakteristik individu. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *differentiated instruction* yang dikemukakan oleh Tomlinson (2014), yaitu proses pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan kemampuan, minat, dan kebutuhan peserta didik.

Sang Arunika diberikan tugas sebagai petani karena memiliki ketahanan fisik yang baik. Sang Utamanya yang memiliki fokus dan ketelitian ditugaskan menggembalakan sapi. Adapun Sang Weda yang dikenal sabar dan tekun dipercaya mengurus kebutuhan rumah tangga pertapaan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak selalu dicapai melalui perlakuan yang sama terhadap semua peserta didik, melainkan melalui pemberian pengalaman belajar yang sesuai dengan potensi masing-masing individu.

3. Pengembangan Keterampilan Hidup (*Life Skill*)

Pendidikan yang diterapkan oleh Bhagawan Domya tidak hanya berorientasi pada pembentukan karakter, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup. *World Health Organization* (1997) mendefinisikan *life skill* sebagai kemampuan adaptif yang memungkinkan individu menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan secara efektif.

Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh ketiga murid selama menjalankan tugasnya merupakan bentuk pembelajaran kontekstual yang mendorong mereka mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, adaptasi, dan ketahanan menghadapi tekanan.

Melalui pengalaman tersebut, para murid belajar secara langsung dari realitas kehidupan sehingga memperoleh kompetensi yang lebih komprehensif dibandingkan sekedar pengetahuan teoritis.

4. Pembentukan Sikap *Lifelong Learner*

Prinsip lain yang dapat ditemukan dalam kisah Bhagawan Domya adalah semangat belajar sepanjang hayat. UNESCO (2021) menjelaskan bahwa *lifelong learning* merupakan proses belajar yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia melalui berbagai pengalaman formal maupun informal.

Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks, baik Bhagawan Domya maupun murid-muridnya menunjukkan karakteristik seorang pembelajar. Sang guru terus membimbing dan mengevaluasi muridnya, sedangkan para murid belajar melalui pengalaman, kesalahan, refleksi, dan tantangan yang mereka hadapi.

Dengan demikian, pendidikan tidak dipahami sebagai aktivitas yang berhenti setelah seseorang menyelesaikan masa belajar formal, melainkan sebagai proses yang berlangsung sepanjang kehidupan.

IV. KESIMPULAN

Kajian terhadap kisah Bhagawan Domya dalam Adiparwa menunjukkan bahwa tradisi pendidikan Hindu klasik mengandung prinsip-prinsip pedagogis yang relevan dengan pendidikan modern. Terdapat empat prinsip utama yang ditemukan, yaitu pendidikan karakter sebagai fondasi pembelajaran, pembelajaran berbasis potensi peserta didik, pengembangan keterampilan hidup, dan pembentukan sikap pembelajar sepanjang hayat.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam perspektif Hindu tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan manusia yang berkarakter, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kisah Bhagawan Domya dapat dijadikan inspirasi dalam pengembangan model pendidikan holistik pada era modern.

V. Daftar Pustaka

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.

Tilaar, H. A. R. (2012). *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tomlinson, C. A. (2014). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners* (2nd ed.). Alexandria, VA: ASCD.

UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO.

World Health Organization. (1997). *Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools*. Geneva: WHO.

Zoetmulder, P. J. (1998). *Adiparwa*. Surabaya: Paramita.